

CONTAMINACIONES MODERNAS: VITRINAS, MODA Y CASA FLAÑO

[PUIG GOMEZ, Anita]

[Escuela Arquitectura Universidad Finis Terrae, Santiago de Chile]

[apuig@uft.cl]

Fig. 01. Hernan Labarca, Casa Flaño, Santiago Chile, Alvaro Flaño en el Taller de su Casa. 1962. Centro Documentación Revista Paula.

RESUMO.

Esta es la historia de tres interiores —dos grandes almacenes y una casa privada— todos interrelacionados por ideas de modernidad, tradición, patrimonio y moda. Este artículo explora el caso de la Casa Flaño, una reconocida tienda por departamentos ubicada en Santiago de Chile a comienzos del siglo XX, como punto de inflexión en la articulación entre los interiores modernos, la moda femenina y la modernización urbana. A través del análisis de fuentes visuales, publicitarias y arquitectónicas, se examina cómo esta casa enmarca la idea del cuerpo moderno desde un enfoque particular vinculado a la moda y el consumo, especialmente al cruzarla con la Casa Flaño, la vivienda donde residía el dueño de estas tiendas. El concepto de "contaminaciones modernas" describe la forma en que los interiores comerciales — particularmente los

escaparates, vitrinas y salas de exhibición— operaron como dispositivos que mezclaban imágenes, materiales y objetos diversos que se reflejaron en la vivienda de su propietario.

Se analizan las tensiones entre la cultura visual del consumo, las formas arquitectónicas y los elementos contenidos en la casa, que disputan el significado del habitar moderno mediante la colocación de objetos históricamente coyunturales. A través de este caso, se propone pensar los interiores comerciales como espacios liminales, contaminados por prácticas y significados que exceden su función económica, mientras que la vivienda unifamiliar permite complejizar las relaciones entre arquitectura, moda y modernidad en el Chile del siglo XX.

Palavras-chave: interiores modernos (1), moda (2), casa Flaño (3)

1. INTRODUÇÃO

Según el profesor John Potvin, en su obra de 2009, la percepción tradicional sostiene que "el espacio implica profundidad y longevidad, a menudo prescritas por el grosor de la arquitectura, en contraste con la moda, que privilegia la superficie y la novedad". Sin embargo, el académico argumenta que "los sitios pueden marcarse como lugares y espacios que definen y se transforman a través de, por y debido a los sujetos y objetos de la moda"[1]. Esta perspectiva teórica resulta particularmente relevante para el análisis de la **Casa Flaño**, cuya trayectoria histórica evidencia una estrecha vinculación entre la moda y la arquitectura moderna. Estos tres casos, **Casa Flaño** (tienda de vestuario), **Casa Flaño-García** (vivienda) y la **Maison Flaño** y revelan la idea de la narrativa desde los objetos y las maneras de usar los espacios que traspasa y a veces resignifica el espacio original desde el montaje y el arte de la narrativa del usuario.

Los nombres repetidos construyen también un significado de la lectura de los espacios y sus usos desde un contraste simbólico en los que la estructura arquitectónica los sostiene. En ese sentido, que los tres edificios tengan nombre de "casa", implica un análisis de los objetos y las maneras de habitar y por supuesto, sus cruces. Las formas modernas en estos casos, vienen no solo del espacio arquitectónico, sino también de entender las conexiones entre lo privado, lo comercial y los objetos que demuestran la apropiación de un mundo mayor [2], contaminando los interiores y la forma privada de habitar.

Los antecedentes de esta relación se remontan a uno de los establecimientos comerciales más significativos del centro de Santiago durante las primeras décadas del siglo XX: los grandes almacenes Gath y Chávez. Como parte de la estrategia expansiva de la empresa originalmente fundada en Buenos Aires por Lorenzo Chávez y Alfredo Gath, la sucursal santiaguina inauguró sus operaciones en septiembre de 1910, ubicándose en la intersección de las calles Huérfanos y Estado. El establecimiento se posicionó rápidamente como uno de los centros comerciales más distinguidos para la adquisición de las últimas tendencias de la moda parisina y londinense, superando en prestigio a competidores establecidos como Modas Burgalat y La Casa Francesa.

La estructura arquitectónica, proyectada por la firma Siegel & Geiger y ejecutada en hormigón y hierro, comprendía cinco niveles, una marquesina y una cúpula, caracterizándose por la profusión de ventanales a nivel de calle que transformaron el espacio urbano en un escenario de exhibición y espectáculo comercial.

Fig. 02. Almacenes Gath y Chavez. 1924, Museo Histórico Nacional de Chile.

Entendiendo las necesidades culturales y sociales, los almacenes incorporaron en su arquitectura espacios intrínsecamente dedicados a la vida social como los Salones del Tea Room de su piso superior, el cual fue uno de los espacios más elegantes de principios del siglo XX. Además, el edificio incorporó una escotilla central que conectaba visualmente los pisos, elemento desconocido por la arquitectura de edificios comerciales de la época. En estos interiores urbanos se reunían ciudadanos de distintas clases sociales. Por tal razón, lo variopinto de su público también fue un hito relevante, tal como indica De Simone: "Ver y ser visto por clase sociales diversas fue, desde un principio, una característica importante de los espacios de consumo incipientes". [3]

No obstante, a pesar de su éxito inicial, el establecimiento cesó sus actividades y fue demolido en 1952.

2. CASA FLAÑO

Frente al edificio de Gath y Chavez, fue inaugurada la Casa Flaño en 1937 bajo la dirección de Nicolás, Álvaro y Julián Flaño, quienes encargaron el diseño arquitectónico de esta nueva tienda al estudio conformado por los arquitectos chilenos Hernán Labarca y Gonzalo Domínguez.

Fig. 03. Casa Flaño, 1953, Revista Zig Zag.

La tienda ocupó el primer nivel de una edificación preexistente, cuyo proyecto arquitectónico contempló la remodelación y reconfiguración integral del espacio original. Las publicaciones especializadas de la época caracterizaron el establecimiento como "elegante y muy moderna, además de estar dispuesta según todas las reglas del buen gusto"[4]. El diseño interior se distinguió por su enfoque minimalista, ejecutado predominantemente mediante el empleo de maderas duras que se integraron como elementos constitutivos de la arquitectura. La propuesta espacial incorporó líneas horizontales acentuadas en el sistema de estanterías y un sistema de iluminación de carácter delicado pero contemporáneo que estructuraba la circulación interior. La escalera metálica constituyó un elemento destacado en la configuración espacial y, siguiendo los principios organizativos característicos de las galerías comerciales del centro de Santiago, estableció conexiones visuales entre las diferentes áreas y niveles del establecimiento comercial. La distribución lineal del establecimiento permitió la disposición vertical de las vitrinas y habilitó una amplia zona destinada a la exhibición de productos. Las estanterías empotradas en los muros perimetrales generaron un amplio espacio central apropiado para maximizar la exposición de mercancías. El diseño interior funcionó conceptualmente como un gran contenedor que albergaba los elementos expositivos de manera óptima en términos de claridad y limpieza visual. En términos funcionales, la separación virtual de las diferentes áreas mediante el mobiliario permitió que el interior del establecimiento operara como un soporte transitorio y variable, susceptible de transformación

para facilitar la rotación frecuente de productos según las tendencias o necesidades coyunturales. Esta configuración proporcionó flexibilidad interior mediante un mínimo de operaciones estructurales rígidas.

3. LA CASA FLAÑO-GARCIA

La lógica organizativa de estos grandes almacenes se trasladaría posteriormente a la futura Casa Flaño. Durante el proceso de demolición de Gath y Chávez en el lado opuesto de la calle, Álvaro Flaño, mientras desarrollaba sus actividades comerciales en su propio establecimiento, decidió adquirir las vigas de acero de 6 metros procedentes de la demolición. Esta oportunidad se presentó como fundamento estructural obligatorio para el futuro encargo de su residencia privada, proyecto que fue encomendado al arquitecto Hernán Labarca, el mismo profesional que había diseñado la tienda. Flaño insistió en la utilización de estos elementos en la futura residencia que proyectaban construir en Vitacura, un barrio del sector oriente de la ciudad de Santiago. La simplicidad geométrica ortogonal y el empleo de estructuras de acero, la planta libre, la circulación funcionalmente eficaz, así como la flexibilidad que caracterizaba al establecimiento comercial, fueron trasladadas a un programa residencial. De esta manera, no solo se transfirió la lógica del interior flexible y la exhibición característica de los grandes almacenes a un proyecto habitacional, sino que se utilizó directamente el material constructivo procedente de Gath y Chávez en el diseño de la residencia, definiendo tanto su estructura como su expresión tectónica. La residencia fue construida en 1954 y se encuentra situada en el barrio residencial de Vitacura, Santiago. Conformada por dos plantas diáfanas, un pequeño sótano y perímetros transparentes de ventanales de cristal, la casa se elevaba sobre un muro de piedra de altura media que gestionaba la relación entre el interior y el exterior. Este muro también dividía y confinaba un jardín interior, protegiendo las visuales entre la residencia y el entorno circundante. El muro, así como las vigas definieron una lectura de preexistencias en una vivienda absolutamente nueva y de lenguaje moderno, pero que definió desde sus inicios amarrarse a un pasado: desde lo material y desde lo decorativo en su interior, construyendo su propio legado e historia.

Fig 04 Casa Flaño- Garcia, Vitacura, 1954,
Archivo Arquitecto Hernán Labarca.

Emulando la organización característica de los establecimientos comerciales minoristas, la residencia organizaba sus circulaciones dentro de un extenso pasillo ubicado a lo largo de un grueso muro de piedra que dividía claramente la casa en espacios públicos, habitaciones privadas y áreas de servicios. El mobiliario, de estilo clásico, se disponía a lo largo de los perímetros de las habitaciones, articulando diferentes ambientes y estancias. La residencia operaba como un contenedor de diversos muebles dispuestos libremente, configurando interiores mediante una mezcla de objetos modernos y antiguas piezas heredadas.

Como reflexionó Álvaro Flaño en una entrevista posterior, procuró equilibrar la producción seriada con objetos únicos realizados a medida o de manufactura artesanal. La residencia funcionaba como un escenario, una muestra de elementos y situaciones performativas, incluyendo sus diseños de indumentaria y sus actividades personales, como se evidencia en las fotografías del enlace matrimonial de su hija. La casa y su distribución espacial también permitieron a Flaño utilizarla como uno de los primeros lugares destinados a desfiles de moda privados en Chile, empleando los espacios públicos, como la sala de estar y los pasillos, como pasarelas temporales. Esta práctica unía lo performativo y el espectáculo en la definición Debordiana, constituyendo una realidad temporal que definía la diferencia entre el lugar como realidad temporal frente al espacio como entidad abstracta pero concreta, aunque fluida. El mobiliario no poseía carácter fijo ni se correspondía con el diseño original de los planos arquitectónicos de Labarca. Más bien se intercambiaba entre la residencia y su otro proyecto comercial: La Maison Flaño.

4. MAISON FLAÑO

La fase final en estas intrincadas relaciones entre el carácter, la arquitectura y la moda se materializó en otro establecimiento comercial: La Maison Flaño, el último proyecto de Álvaro Flaño junto al arquitecto Melvin Villarroel. Este gran almacén inauguró sus operaciones en 1968 dentro de un edificio de estilo Beaux Arts ubicado en el centro de Santiago. El establecimiento se situó directamente enfrente del Teatro Municipal, el teatro clásico más importante de Santiago. Durante la década de 1960 constituyó un lugar muy concurrido para reunirse socialmente, observar las últimas tendencias en indumentaria, mobiliario, libros y joyería, así como para adquirir prendas confeccionadas a medida o muebles de manufactura artesanal. En La Maison también se realizaban conciertos y presentaciones musicales.

Este establecimiento también representó un espacio significativo para que diseñadores destacados exhibieran y comercializaran sus creaciones. Para comprender su impacto cultural, el diseñador de mobiliario Sergio Matta desarrolló una colaboración especial con La Maison, y Luciano Brancoli, reconocido sastre y diseñador chileno, comercializó allí sus primeros diseños. El establecimiento también contaba con una concurrida tetería situada dentro de un jardín de invierno donde se celebraban desfiles de moda.

La disposición de los escaparates y las prendas, aunque respetaba la escala y las proporciones del edificio histórico, tenía un carácter doméstico y hacía que todas las piezas fueran accesibles al alcance de la mano. Esto es lo que podría definirse como la mirada háptica. Pero en lugar de utilizar maniqués, como era habitual

en las boutiques o talleres emergentes del siglo XX, la modernidad representada en el diseño de la tienda es ahora reconocible por ser accesible, tangible y experimentable. Así, el comportamiento del comprador dentro de la tienda organizaba la disposición continua de los objetos y los fondos arquitectónicos, en una relación visual, háptica y experiencial con la tienda. Algunos objetos similares pueden verse colocados tanto en la casa Flaño como en la Maison Flaño. Muebles como sillas artesanales y piezas de hierro colonial se mezclan intencionadamente con artefactos o diseños modernos, seleccionados por Álvaro Flaño y su socio, el arquitecto Melvin Villarroel. La disonancia entre la fachada exterior o el edificio y el interior flexible, aunque en este caso ecléctico, también se repite en ambos casos.

Muebles como sillas artesanales y piezas de hierro colonial se mezclan intencionadamente con artefactos o diseños modernos, seleccionados por Álvaro Flaño y su socio, el arquitecto Melvin Villarroel. La disonancia entre la fachada exterior o el edificio y el interior flexible, aunque en este caso ecléctico, también se repite en ambos casos.

Fig 05. La Maison, Santiago de Chile. Archivo Familia Flaño.

Tanto la moda como el espacio poseen y son poseídos por un cuerpo, el cuerpo es un agente de transformación o, como afirma MerleauPonty, el cuerpo es la vía de acceso al mundo y al objeto. Estos tres casos reconstruyen la forma en que un hombre organizó el mundo y el interior moderno como una experiencia o, como afirma Entwistle, una forma de dar sentido al mundo, de localizar el lugar. La lectura de sus objetos y su montaje en imágenes reconstruye su lugar en el mundo. Las conexiones entre el lenguaje, el material, la exposición de objetos, la vida y la experiencia encarnan la experiencia moderna y el estilo de vida del Sr. Flaño, como

opuesto a los espacios cerrados y críticos del secretismo de los clubes de caballeros. Pero estos interiores representan lo moderno como una experiencia que conecta la tradición, los espacios abiertos, la moda y el consumismo.

5. CONCLUSIONES

Aunque no se conserva ninguno de los tres interiores originales, las imágenes documentales revelan el backstage de una existencia singular, mientras que objetos como muebles y prendas de vestir persisten diseminados entre las residencias familiares y los armarios de antiguos clientes, funcionando como testimonios materiales de una época específica, un estilo de vida particular y una memoria colectiva que articula un tiempo y un espacio social de la moda en Chile. Este legado material se encuentra mediado por la intervención curatorial de Flaño y la arquitectura de sus «tres casas». Desde una perspectiva metodológica, esta investigación requirió la reconstrucción espacial mediante el análisis de planos arquitectónicos, publicaciones periódicas especializadas y fotografías familiares, documentos que se encontraban dispersos entre el propietario original, los archivos del estudio arquitectónico y el patrimonio familiar. Esta dispersión documental no solo refleja las complejidades metodológicas inherentes al estudio del interiorismo, sino que permitió trascender la comprensión de la casa como objeto arquitectónico aislado, incorporando en la narrativa analítica la biografía del propietario, sus vínculos con el comercio y la industria de la moda, y la manera en que estos elementos permiten una interpretación más comprehensiva del proyecto habitacional como expresión de la vida moderna. El proceso de reconstrucción integró la casa y sus componentes como una totalidad: el proyecto arquitectónico, los objetos de diseño, la figura del propietario y la construcción de la memoria colectiva.

6. NOTAS E CITAÇÕES

1. John Potvin, *The Places and Spaces of Fashion*, (London: Routledge, 2009), 1
2. Daniel Miller, *Home Possessions. Material Culture Behind Closed Doors* (Oxford: Berg, 2001) , 4.
3. Liliana De Simone, *Metamall: Espacio urbano y consumo en la ciudad neoliberal chilena* (Santiago de Chile, Ril editores, 2015), 19.
4. Autor desconocido, "Telas Diseños y manos chilenas", *Revista Eva*, 1970.

7. BIOGRAFIA

Arquitecta, Universidad Mayor, Chile 2004

Magister en Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile 2011. PhD en Arquitectura y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile. 2022. Directora escuela arquitectura Universidad Finis Terrae. Tesorera de Docomomo Chile, además de representante chilena para el Specialist Committee on Interior Design en Docomomo International. Asimismo, participo y presido en el grupo Historical Interiors Group de la Society of

Architectural Historians (HIG-SAH) y formo parte del comité editorial de la revista En Blanco de la Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de València y la Cátedra Blanca Valencia.